

ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

¹Шамир Мондошов, ²Мусабек Сатыбалдиев

¹К.п.н., доцент ошский государственный педагогический университет

²Старший преподаватель Ошский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005142>

Тема патриотизма в советской и русской литературе в воспитании молодого поколения, в частности, в воспитании учащихся Кыргызстана занимает центральное место. В устном народном творчестве, фольклористике, в частности, в поэме «Слово о полку Игореве» описывается широко тема защиты Родины от вражеских захватчиков. Служение Отечеству был священным долгом каждого молодого человека. На страницах поэмы призывали молодых людей храбро сражаться с врагами, любить Отечество. Продолжая лучшие народные традиции А.С.Пушкин, в своем примере, показал как надо служить Отечеству, говорить правду и быть честным. Находясь на ссылках, он скучал по своим друзьям. Несмотря на одиночество Пушкин А.С оставался верным своим принципам. Он не писал оды, хвалебные стихи к царю. Но выбрал для себя путь подлинной нравственности, выбирает для себя путь любви и уважения к России. Декабристы, в частности Рылеев Ф.К писал о том что гражданственность долг каждого человека. Лирика Пушкина – это не только стихи о любви, это стихи о дружбе, патриотизме, гражданственности и верности идеалам Отечества. Примерами гражданской лирики является ода «Вольность», «Свобода сеятель пустынный», «Во глубине Сибирских руд»[1]. Первая же строка говорит нам, о чем будут идти стихи: Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок. Многие вольнодумные стихи Пушкина адресованы друзьям. Таким является стихотворение «К Чаадаеву»[2]. В строках, лишенных всякой иносказательности, поэт призывает друга отдать свои силы освобождению народа.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!.....[2].

Пушкин А.С глубоко верить, что стремление бороться за свободу обязательно принесёт свои плоды:

Товаришь, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!....[2].

Пушкин был не только другом декабристов, но и вдохновителем побед. Каждое новое произведения Пушкина было большим событием, стихи переписывались из рук в руки. Об этом говорится в стихотворении «Арион».

... А Я - бесконечной веры полн,
Пловцам пел:.....[2].

Певец оказывается единственным, кто уцелел после грозы. Но он остается верен своим убеждениям: я гимны прежние пою. Быть с друзьями в беде – священной долг каждого человека. Высокие чувства любви и дружбы неизменно сопутствует Пушкину, не

дают ему паст в отчаянье. Любовь для Пушкина-высочайшие напряжение всех душевных сил. Как бы ни был человек подавлен и разочарован, какой бы мрачной ни казалось ему действительность. Приходить любовь и мир озаряется новым светом. 1827 году было напечатано стихотворение А.С.Пушкина «Во глубине Сибирских руд», которое считается проявлением поэтом его гражданской позиции и мужества. Посвящен оно друзьям декабристам, которые в это время были в Сибирской ссылке. Горячо и искренне поэт вещает от том что, ждет амнистию друзей и надеется, что очень скоро они кажутся на свободе. Неисторические факты указывают на то, что освобождение для декабристов произошло в 1855 году. Поэт обратился к этой теме лишь только после того, как жены и невесты декабристов, не задумываясь отправились в Сибирь, испытывая лишения. Эти женщины совершив подвиг лишились всего: положения в обществе титула, богатства. Но это не остановила их. Особое впечатление произвела на поэта с Марией Раевской перед ее отъездом к мужу некогда и сам А.С.Пушкин был в нее влюблен. Она первой спешила к мужу-известному декабристу Сергею Волконскому, которой должен был отбыть на Каторге 25 лет.

Основная стихотворное тема этого Пушкинского произведения – это тема гражданина и гражданского долга, тема верности и идеалам. А.С.Пушкин создавал свои произведения надеясь, что оно обязательно будет прочитано декабристами. Это послания для них, ведь среди декабристов, которые находились теперь на каторжных работах в Сибири и друзья его юности, с которыми он некогда учился в лицее в Царском селе. Он пытался донести им, что он своими мыслями находится с ними и продолжает надеется на лучшее. Через весь текст стихотворения проходит мысль о том, что этот ужасный должен закончиться и эти люди снова окажутся на свободе. Отсюда и такой насыщенный и эмоциональный тон гражданственности и патриотизма, верности дружбы. Продолжая лучшие традиции Русской литературы великий писатель Л.Н.Толстой в своих произведениях утверждал высочайшие принципы гуманизма, в частности, любви к Родине, защиты Отечества, честности, искренности, верности принципам патриотизма. «Жить честно»[3]. в понимании Л.Н.Толстого означало прежде всего жить не для себя одного, а для людей для их блага и счастья. Дать благо людям избавить их от страданий- вот что, по словам Толстого, ведет писателя, мыслителя и держит его в постоянном напряжении: как бы успеть сделать это, ведь может помешать смерть.....[3]. И в то время Л.Н. Толстой в своих произведениях возвышает высокий патриотизм простых мужиков, которые проявляли в годы первой мировой войны, разоблачает лицемерие и разврат господствующих классов.

Андрей Болконский, Пьер Безухов не думает о своей роли в жизни страны, но и стремятся действовать, остро ощущая личную ответственность за все происходящие. Истинная ценность каждого Толстовского героя определяется степенью его участия в общенародных событиях. Еще Пушкин отмечал, что произведения основанное на историческом материале должно отражать «Судьбу человеческую, судьбу народную»[1]. По мнению писателя, исторический путь страны определяет не воля исторического деятеля, не его предназначения, а совокупность человечески воли и устремлений. Поэтому внимание романиста привлекает духовная жизнь народных масс, героизм рядовых солдат, партизан, офицеров всех тех от кого зависит судьба Родины. Исторические деятели «Александр I» и незаметные участники войны, лучшие люди своего

времени и стяжатели карьеристы проходят по страницам романа. В нем насчитываются свыше 500 действующих лиц. Толстой создал множество разнообразных типов характеров, показал именно массу людей. Но великий писатель представляет сотни тысячи людей- творцов людей не как безликую массу. Он изображает неповторимо своеобразные черты каждого человека, черты русских патриотов.

Все герои Толстого живые люди, настолько живые, что мы видим их лица, слышим их голоса, проникаем в их внутренний мир, узнаем их тайные мысли, любим или презираем их. Роман –эпопея повествует о знаменательных грандиозных событиях из истории страны, освещает важные стороны народной жизни взгляды, идеалы, быт и нравы различных слоев общества. Писатель изображает мужественный героизм и подвиг русского народа в переломном моменте истории, верности простых людей идеалам Отечества. По словам французского писателя Романа Роллана, Толстой пришел «от романа отдельных личностей к роману армии и народов», новаторство автора «Войны и мира»-в воскрешении целого исторического века, народных движений, битвы наций. Его истинные герои народ. Я старался писать историю народа -говорил сам Толстой на протяжении всего романа. Писатель противопоставляет народную Россию «огромному, блестящему и беспокойному миру», придворных вельмож, военных интриганов и карьеристов, глубоко равнодушных к судьбам Родины. Даже Бородинское сражение для них «только такая минута, в которую можно подковаться под врага и получить лишний крестик или ленточку»[3]. Бородинская битва изображается в романе как «народное сражение». Толстой показывает решающую роль народных масс в ходе исторических событий, единение в борьбе с нашествием, их моральную победу над врагом. «Скрытая теплота патриотизма», разгоравшаяся в душе каждого воина, а общий «дух войска»обусловили победу русских[3]. В Бородинской битве раскрывается подлинная красота духовного мира русского человека. Толстой утверждает, что русскими была одержана «победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии»[3].

На наполеоновскую Францию в этой битве «была налажена рука сильнейшего духом противника»[3]. Толстой рисует величие подвига русского народа и вместе с тем тяготы, бедствия, муки, которые приносит война. Тема патриотизма и интернационализма нашли яркое отражение в произведениях Советской литературы. Особенно, в годы Великой Отечественной войны Советские писатели и поэты обращаясь к патриотизму и интернационализму поднимали дух Советского народа в победе над фашисткой Германией. Создавая образ Андрея Соколова и Ванюшки М.Шолохов показывает тяжелую судьбу Советского народа в годы Великой Отечественной войны[4]. Война жестоко уничтожает самое ценное, что есть на земле. Андрей Соколов потерял всех членов семьи, фашисты убили любимую жену и детей. Ему действительно трудно и невыносимо. Встреча Соколова с Ваней коренным образом изменил его отношение к миру. Ради Вани он начинает жить заново. Ваня также потерял родителей и родственников. М.Шолохов показывает, что Советский народ, несмотря на испытание трудностей, оставался непобедимым и непоколебимым.

В годы Великой Отечественной войны перед писателями и поэтами был поставлен вопрос защитить Родину. В своих произведениях Эренбурга изображает великий героизм Советских солдат на передовых фронтах войны. Первая статья Эренбурга посвященная

войне, появилась в печати 23 июня 1941 года; и называлась она «Первый день». День за днем на страницах «Правды» и «Известий», на страницах «Красной звезды» и многочисленных фронтовых и тыловых газет появлялись гневные очерки Эренбурга о фашистских злодеяниях, пламенные призывы к сопротивлению, уничтожающие памфлеты против агрессора, восторженные статьи о советских людях, творящих чудеса героизма и мужества.

Во время войны Илья Эренбург побывал на многих участках фронта. В августе 1941 года он был на фронте под Брянским, затем находился в районах Можайска, Малого Ярославца, Медины под Москвой, был в Киеве, в Гомеле, под Ржевом и в Ржеве во время тяжелых боев; он прибыл в Минск в след за передовыми войсковыми частями, он был в Бородине, когда еще не догорел подоженный отступающими фашистами музей, он видел уличные бои в Вильнюсе, продвигался с наступающими советскими войсками по Восточной Пруссии, был во многих районах Германии в последние месяцы войны и, наконец, в поверженной гитлеровской столице-Берлине. Вся творческая деятельность Эренбурга была проникнута патриотическими идеями защиты свободы и независимости Советского Союза и теснейшим образом связана с теми задачами, которые стояли перед советским народом на каждом этапе войны. Статья Эренбурга «Первый день» непосредственно откликались на приказы и выступления руководителей страны.

Статьи и художественные произведения Эренбурга являются своего рода летописью войны. Эренбург создал галерею великолепно написанных сатирических портретов фашистских заправил, начиная с Гитлера и его ближайших приспешников и кончая рядовыми фашистскими громилами. Он посвятил прекрасные статьи друзьям Советского Союза, борцам за свободу и справедливость, которые не сложили оружия в самые тяжелые дни[5].

REFERENCES

1. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826-1830). — М. 1967.
2. Благой Д. Д. Стихотворения Пушкина // Собрание сочинений А. С. Пушкина в десяти томах. — М. : 1959.
3. Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1987.
4. Лукин Ю. Б. О творческом пути Михаила Шолохова М., 1950.
5. Рубашкин А. Илья Эренбург. Путь писателя, Л.: Советский писатель, 1990.